

TURIZM VA XIZMAT KO'RSATISH SEKTORIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING INTEGRATSIYASI

Kipshakbaeva A.S.¹, Yesturliyeva A.I.², Adilchaev R.T.³

¹“Sh. Yesenov nomidagi Kaspy texnologiyalar va muhandislik universiteti”
NNT, doktorant, Qozog‘iston Respublikasi, kypshakbaeva81@mail.ru

²“Sh. Yesenov nomidagi Kaspy texnologiyalar va muhandislik universiteti”
NNT, professor v.b., falsafa doktori, Qozog‘iston Respublikasi, Estur2@mail.ru

³Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Iqtisodiyot va
turizm kafedrasida professori, falsafa doktori, radilchaev@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073755>

ANNOTATSIYA

Maqolada Qozog‘iston Respublikasida turizm va xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar integratsiyasining o‘rni, shuningdek, raqamli ekotizimlar nima ekanligi, ularning o‘ziga xos xususiyatlari va huquqiy tartibga solinishi qanday amalga oshirilishini aniqlashtirish zarurati ko‘rib chiqilgan. Maqolani tayyorlashda qozog‘istonlik va xorijiy tadqiqotchilarning ishlaridan foydalanilgan. Olingan ma‘lumotlarni to‘plash, qayta ishlash va talqin qilishda sintez, taqqoslash, umumlashtirish, ilmiy ishlar va elektron resurslarning kontent tahlili usullari qo‘llanildi. Raqamli ekotizimlarning asosiy elementi raqamli platformalar bo‘lib, ular orqali ekotizim subyektlari turizm va xizmat ko‘rsatish sohasining iqtisodiy faoliyatini amalga oshiradi.

KALIT SO‘ZLAR

turizm, raqamli
ekotizim, dijital
instrumentlar, raqamli
platformalar, internet
xizmati, ekotizimli
yondashuv.

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМ И СФЕРУ УСЛУГ

Кыпшакбаева А.С.¹, Естурлиева А.И.², Адильчаев Р.Т.³

¹НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга
имени Ш.Есенова» (Республика Казахстан), докторант

²НАО «Каспийский университет технологий и
инжиниринга имени Ш.Есенова» (Республика Казахстан), и.о. профессора, к.э.н.,

³Каракалпакский государственный университет имени
Бердаха (Республика Узбекистан), кафедра «Экономика и туризм», профессор, к.экон.н.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль интеграций цифровых технологий в развитии туризма и сфере услуг в Республике Казахстан, а также необходимости уточнений что является цифровыми экосистемами, каковы их отличительные признаки, и как осуществляется их правовое регулирование. При подготовке статьи использованы труды казахстанских и зарубежных исследователей. При сборе, обработке и интерпретации полученных данных применялись методы: синтез, сравнение, обобщение, контент-анализ научных работ и электронных ресурсов. Ключевым элементом цифровых экосистем являются цифровые платформы, посредством которых субъекты экосистемы осуществляют экономическую деятельность сферы туризма и услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

туризм, цифровая
экосистема, digital-
инструментарий,
цифровые платформы,
интернет-сервис,
экосистемный подход.

INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN TOURISM AND SERVICE SECTOR

Kypshakbayeva A.S.¹, Yesturliyeva A.I.², Adilchayev R.T.³

¹*Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yesenov (Republic of Kazakhstan), PhD Student*

²*Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yesenov (Republic of Kazakhstan), an acting professor, PhD in Economics*

³*Karakalpak State University named after Berdakh (Republic of Uzbekistan), Department of Economics and Tourism, professor, PhD in Economics*

ABSTRACT

This article examines the role of digital technology integration in the development of tourism and services in the Republic of Kazakhstan, as well as the need to clarify the definition of digital ecosystems, its distinctive features, and how they are legally regulated. The research results of the Kazakh and international scholars been thoroughly studied. The following methods were used to collect, process, and interpret the data: synthesis, comparison, generalization, and content analysis of scientific papers and electronic resources. Digital platforms, through which ecosystem actors conduct economic activities in the tourism and services sector, are a key element of digital ecosystems.

KEYWORDS

tourism, digital ecosystem, digital tools, digital platforms, internet service, ecosystem approach.

Введение. Цифровая трансформация является важным аспектом общей стратегии трансформации экономики, общества и бизнеса. Она не является единственной составляющей данного процесса, но именно ее влияние во многом предопределяет исход любого проекта трансформации. В настоящий момент мы переживаем четвертую промышленную революцию, основной движущей силой которой являются цифровые технологии [1]. Цифровая трансформация требует интеграции цифровых технологий в каждом аспекте бизнеса современной компании. И в этом смысле цифровая трансформация требует не только технологических, но и культурных изменений, так как в процессе цифровой трансформации необходимо переосмыслить основополагающие принципы операций, клиентского опыта и предлагаемых преимуществ. Внедрение цифровых технологий также способствует оптимизации штата и может привести к трансформации бизнес-процессов и бизнес-моделей. То же верно и для цифровой трансформации общества и даже государства. Например, внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь общества привело к смене модели потребительского поведения, что со своей стороны в значительной степени и стимулирует трансформацию бизнеса. Следовательно, можно констатировать факт того, что цифровая трансформация экономики – это

взаимосвязанный процесс, оказывающий равносильное влияние как на потребителей (общество), так и на поставщиков (бизнес), побуждая обе стороны экономических отношений к движению в сторону цифровизации своей повседневной деятельности. Еще одним результатом внедрения цифровых технологии стало изменение рынка труда – все больше появляется новых цифровых профессий, в то время как к существующим профессиям начинают предъявляться новые требования, связанные с компетенциями в части использования цифровых технологий. Несмотря на то, что сегодня на фоне продолжающейся цифровой трансформации экономики цифровые экосистемы уже получили достаточно широкое распространение, феномен экосистем продолжает оставаться малоизученным, а понятие «цифровая экосистема» не сформулировано в законодательствах стран мира. Необходимо уточнить что является цифровыми экосистемами, каковы их отличительные признаки, и как осуществляется их правовое регулирование. Это обуславливает актуальность выбранной темы.

При подготовке статьи использованы труды казахстанских и зарубежных исследователей; электронные ресурсы. При сборе, обработке и интерпретации полученных данных применялись методы: синтез, сравнение, обобщение, контент-анализ научных работ и электронных ресурсов.

Появление цифровых экосистем стало закономерным результатом процесса цифровой трансформации, выраженной в росте объема цифровых данных, а также в развитии и проникновении в повседневную жизнь технических средств – цифровых инструментов и инфраструктуры, обеспечивающих автоматизацию процессов, связанных с экономической деятельностью.

Как было отмечено, ключевым элементом цифровых экосистем являются цифровые платформы, посредством которых субъекты экосистемы осуществляют экономическую деятельность [2]. Цифровые платформы представляют собой гибридные структуры (гибриды рынков, фирм, сообществ и

технологических систем), которые ориентированы на создание ценности посредством установления прямого контакта и осуществления транзакций между сторонними пользователями [4]. По сути цифровые платформы являются многосторонними рынками, которые объединяют несколько видов участников при помощи цифровых технологий [2]. В этом смысле цифровая экосистема представляет собой более широкое понятие, которое объединяет несколько рынков (цифровых платформ) с разными видами участников [2].

Цифровые платформы классифицируются по типу решаемых ими задач (табл. 1).

Таблица 1

Классификация платформ по функционалу

Функциональная категория	Пример
Сервисы, публикующие контент, с поддерживаемой рекламой	Blogspot, Okko sport, Spotify, Рамблер Новости, Ведомости, Youtube
Магазины приложений	Apple App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery
Мессенджеры с поддерживаемой рекламой	Facebook Messenger
Платформы C2C (от англ. consumer-to-consumer – потребитель для потребителя)	eBay, Авито, Craigslist, Lebencoin
Краудсорсинговые сервисы	Topcoder, Waze
Сервисы знакомств	Tinder
Финансовые сервисы	CurrencyFair, Kickstarter, Paypal, QiWi, Юmoney
Сервисы доставки еды	Deliveroo, Яндекс Еда, Delivery Club
Онлайн игры	Twitch
Сервисы поиска работы	LinkedIn, HeadHunter, Mechanical Turk, FL.ru
Картографические сервисы	Google Maps, Яндекс Карты, 2GIS
Онлайн-издательства (сервисы самостоятельной публикации)	Amazon Self-Publishing
Хранилища для научных исследований	SSRN, REPEC
Поисковые системы с контекстной рекламой	Google, Yahoo, Яндекс, Рамблер, Baidu, DuckDuckGo
Сервисы аренды жилья	Airbnb, ЦИАН
Социальные сети	Facebook, Вконтакте, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok
Супер-платформы	WeChat, QQ
Сервисы онлайн-торговли с бизнесом (B2B) с привлечением сторонних продавцов	Alibaba, Amazon Business
Сервисы онлайн-торговли с потребителями (B2C) с привлечением сторонних продавцов	Amazon Marketplace, OZON, Wildberries, AliExpress Jianke
Сервисы пассажирских перевозок	Blablacar, Uber, Яндекс Такси, Ситимобил
Сервисы бронирования путешествий	Vacationstogo.com, Booking.com, TripAdvisor, Airbnb, Hotels.com, Ostrovok.ru

Источник: составлено авторами на основе [2].

Как можно заметить в табл. 1, большинство из приведенных платформ предназначены для использования субъектами, осуществляющими туристскую деятельность.

Таким образом, можно выделить основное отличие цифровой платформы и цифровой экосистемы, которое заключается в целях создания и масштабе функций данных структур бизнеса [6]. Цифровая экосистема представляет собой более масштабную структуру, в основе которой лежит одна или несколько цифровых платформ.

Регулирование платформ и экосистем осуществляется на основе специальных правовых актов, основанных на обобщении проблемных вопросов их функционирования, адаптации существовавших ранее правовых норм к новым рыночным структурам и саморегулированию [2]. В табл. 2 представлены существующие механизмы регулирования экосистем в Республики Казахстан по сферам регулирования.

Таблица 2

Регулирование экосистем в Республики Казахстан: существующие механизмы по сферам регулирования

Сфера регулирования	Действующие законодательные документы РК	Проекты инициативы регулирования	Саморегулирование компаний
<i>Конкуренция</i>	Закон «О защите конкуренции»	5 антимонопольный пакет поправок	Меморандум о принципах цифровых рынков
<i>Права потребителей</i>	Закон РК «О защите прав потребителей»	Обсуждение возможностей введения практики онлайн-механизмов урегулирования потребительских споров на платформах	Меморандум о принципах цифровых рынков
<i>Информационные посредники</i>	Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»	Обсуждение возможностей включения информации в число объектов гражданского оборота	Кодекс этики использования данных 2019 г.
<i>Персональные данные</i>	Закон «О персональных данных»	Проект Минцифры по введению категории обезличенных персональных данных	Кодекс этики использования данных 2019 г.
<i>Государственные экосистемы</i>	Закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,	-	-
<i>Реклама и спам</i>	Закон «О рекламе»,	-	-
<i>Трудовое законодательство</i>	Трудовой кодекс Республики Казахстан	Обсуждение возможности признания исполнителей на цифровых платформах работниками по смыслу трудового права	Кодекс этики члена профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров, домашних работников
<i>Налоги</i>	Налоговый кодекс Республики Казахстан, Закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима»	-	-

Источник: составлено авторами на основе [2]

Отталкиваясь от информации, представленной в табл. 2, можно сделать вывод о том, что в Республике Казахстан правовое регулирование цифровых экосистем сформировано преимущественно из уже существующих правовых норм и дополнено специальными правовыми актами и саморегулированием.

Вывод. Несмотря на широкое распространение цифровых экосистем само понятие «цифровая экосистема» пока не было сформулировано в законодательствах стран мира и в большинстве случаев является неформальным. В научной литературе многие авторы, исследовавшие данный феномен, давали разные определения цифровой экосистемы. Тем не менее, вне зависимости от различия в подходах к определению цифровой экосистемы, в ней, помимо субъектов экономической деятельности, обязательно присутствуют цифровая инфраструктура и среда, обеспечивающие обмен информацией в режиме реального времени. Ключевым элементом цифровых экосистем являются цифровые платформы, посредством которых субъекты экосистемы осуществляют экономическую деятельность.

В мировой практике крупнейшие глобальные цифровые экосистемы были запущены технологическими гигантами – компаниями-лидерами мирового технологического рынка. На сегодняшний день 4 из 5 крупнейших компаний по показателю

рыночной капитализации в мире являются цифровыми экосистемами. Одна из крупнейших глобальных туристских экосистем Amadeus соединяет всех участников туристского рынка, предоставляя им возможность совершать экономическую деятельность с целью создания, распространения и потребления турпродукта в рамках экосистемы. Крупнейшие российские экосистемы «Яндекс» и «Сбер» значительно уступают мировым лидерам по показателю рыночной капитализации, тем не менее они продолжают стремительное развитие, а ряд сервисов, функционирующих в рамках данных экосистем, входит в топ-20 самых дорогих компаний Рунета. Однако, в отличие от большинства зарубежных экосистем, казахстанские компании выбирают горизонтальный путь развития, делая акцент на развитии дополнительных видов услуг/ товаров/ сервисов, в то время как иностранные компании чаще развиваются по вертикальному пути, развивая основные виды услуг/ товаров/ сервисов. Поэтому отечественным экосистемам приходится конкурировать между собой на многих рынках.

Говоря о правовом регулировании цифровых экосистем в Республике Казахстан, важно отметить, что оно сформировано преимущественно из уже существующих правовых норм и дополнено специальными правовыми актами и саморегулированием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алейникова Ю.В., Матвеев В.В. Цифровая экосистема. Анализ применения искусственного интеллекта // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2020. – № 3. – с. 1480-1487.
2. Институт Гайдара провел исследование цифровых экосистем. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.iep.ru/ru/novosti/institut-gaydara-provel-issledovanie-tsifrovyykh-ekosistem.html> (дата обращения: 13.05.2023).
3. Количество подписок «СберПрайм» превысило 5,7 млн. AdIndex. [Электронный ресурс]. URL: <https://adindex.ru/news/tendencies/2023/01/17/309912.phtml> (дата обращения: 12.05.2023).
4. Javed A.R., Shahzad F., Rehman S.U., Bin Zikria Y., Razzak I., Jalil Z., Xu G.D. Future smart cities requirements, emerging technologies, applications, challenges, and future aspects. *Cities*. 2022, No. 129, pp. 1873-6084.
5. Pawar A., Kolte A., Sangvikar B. Techno-managerial implications towards communication in Internet of Things for smart cities. *International Journal of Pervasive Computing and Communications*. 2021, No. 17, pp. 237-256.
6. Rozario S.D., Venkatraman S., Marimuthu M., Khaksar S.M.S., Subramani G. Creating Smart Cities: A Review for Holistic Approach, *Applied System Innovation*. 2021, No. 4, pp. 2571-5577.